

Создание и сотрудничество китайско-российских арктических мозговых центров в вузах: контекст, позиционирование и пути развития

Люй Пэйин

Юго-восточный университет, Нанкин, Китай

e-mail: lvpy219@163.com

ORCID: 0009-0006-1138-8604

РЕФЕРАТ

В условиях стремительного развития науки и технологий и усложнения геополитического ландшафта Арктический регион стал передовым рубежом международного соперничества. Россия и Китай, как важные участники арктических дел, не только имеют общие интересы в сфере геополитики и экономики, но и обладают значительным потенциалом для сотрудничества в поддержании стабильности и устойчивого развития региона. В последние годы научная дипломатия становится важным инструментом межгосударственного взаимодействия, и строительство и сотрудничество в арктических мозговых центрах вузов России и Китая постепенно превращаются в основной формат научной дипломатии.

Цель. Настоящая статья направлена на анализ текущего состояния сотрудничества между Китаем и Россией в Арктике, включая контекст данного взаимодействия, а также на исследование современного состояния и роли арктических мозговых центров в вузах, рассматриваются возможные пути развития сотрудничества между вузами двух стран в рамках создания и функционирования таких центров.

Методология. Посредством систематического обзора и эмпирического анализа изучаются особенности сотрудничества и формирования мозговых центров в вузах Китая и России, специализирующихся на изучении Арктики.

Результаты. Основные направления кооперации арктических мозговых центров в вузах Китая и России включают: проведение совместных научных исследований и экспедиций, что способствует обмену данными и ресурсами; регулярную организацию международных конференций и академических обменов, направленных на развитие политического диалога и передачу знаний; использование результатов исследований мозговых центров для подготовки рекомендаций правительствам, поддерживая принятие решений по арктическим вопросам. Более того, сотрудничество между мозговыми центрами может усилить обмен и взаимодействие в таких сферах, как информационные технологии и охрана окружающей среды, способствуя совместному развитию.

Выводы. Результаты исследования показывают, что сотрудничество между мозговыми центрами вузов Китая и России по вопросам Арктики эффективно способствует углублению взаимодействия двух стран в области политики, информационных технологий, рационального использования ресурсов и охраны окружающей среды. Оно обеспечивает интеллектуальную поддержку арктических стратегий обеих стран и играет важную роль в глобальном управлении.

Ключевые слова: арктический регион, российско-китайское сотрудничество, мозговые центры, научная дипломатия, вузы

Для цитирования: Люй Пэйин. Создание и сотрудничество китайско-российских арктических мозговых центров в вузах: контекст, позиционирование и пути развития // Евразийская интеграция: экономика, право, политика. 2024. Т. 18. № 4. С. 130–140.

<https://doi.org/10.22394/2073-2929-2024-04-130-140>. EDN: UWWEFE

Establishment and Cooperation of Sino-Russian Arctic Think Tanks in Universities: Context, Positioning, and Pathways

Lv Peiyang

Southeastern University, Nanjing, China

e-mail: lvpy219@163.com

ORCID: 0009-0006-1138-8604

ABSTRACT

In the context of the rapid development of science and technology and the complexity of the geopolitical landscape, the Arctic region has become a frontier of international competition. Russia and China, as important participants in Arctic affairs, not only share common interests in the fields of geopolitics and economics but also possess significant potential for cooperation in maintaining stability and sustainable development in the region. In recent years, scientific and technological diplomacy has become an important tool for interstate interaction, and the construction and cooperation of Arctic think tanks at universities in Russia and China are gradually transforming into a primary format for scientific and technological diplomacy.

Aim. This article aims to explore the establishment of think tanks at universities in China and Russia in the field of Arctic research, analyze their role and positioning in scientific and technological diplomacy, and further investigate specific pathways for cooperation between universities, along with recommendations for optimizing interactions.

Methods. Through a systematic review and empirical analysis, the cooperation and establishment of think tanks in universities in China and Russia concerning Arctic issues are examined.

Results. The cooperative pathways of Arctic think tanks in Chinese and Russian universities include conducting joint scientific research and expeditions to achieve data and resource sharing; regularly holding international conferences and academic exchanges to facilitate political dialogue and knowledge transfer; utilizing research results from think tanks to provide policy recommendations to the government, supporting decision-making for both countries on Arctic issues. Additionally, cooperation among think tanks can enhance exchanges and collaborations in fields such as information technology and environmental protection, promoting joint development.

Conclusions. The research findings indicate that cooperation between the think tanks of universities in China and Russia on Arctic issues effectively promotes interaction between the two countries in areas such as politics, information technology, resource utilization, and environmental protection, providing intellectual support for the Arctic strategies of both countries and playing an active role in global governance.

Keywords: Arctic region, Sino-Russian cooperation, Think Tanks, science diplomacy, universities

For citation: Lv Peiyang. Establishment and Cooperation of Sino-Russian Arctic Think Tanks in Universities: Context, Positioning, and Pathways // Eurasian Integration: Economics, Law, Politics. 2024. Vol. 18. No. 4. P. 130–140. (In Russ.)

<https://doi.org/10.22394/2073-2929-2024-04-130-140>. EDN: UWWEFE

Введение

Арктика не только обладает богатейшими природными ресурсами, но и оказывает ключевое влияние в таких областях, как глобальное судоходство, климатическое регулирование и стратегическая оборона. В условиях глобального потепления и таяния ледников коммерческий потенциал арктических морских путей постепенно проявляется, что усиливает борьбу стран за ресурсы Арктики. Как важные

участники арктических дел Китай и Россия имеют общие интересы в сфере геополитики и экономики, а также обладают значительным потенциалом для сотрудничества в области поддержания региональной стабильности и содействия устойчивому развитию.

В условиях изменений глобальной стратегической архитектуры китайско-российское сотрудничество в Арктике продолжает углубляться. Совместное заявление КНР и РФ 2024 г. подчеркивает: «Создать в рамках Российско-Китайской комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств Подкомиссию по развитию Северного морского пути, развивать взаимовыгодное сотрудничество в освоении и использовании Арктики, обеспечивая сохранение и сбережение экологической системы региона. Продвигать использование Северного морского пути в качестве важного международного транспортно-го коридора»¹. Это не только новый этап углубления китайско-российского сотрудничества в Арктике, но и важная мера, отражающая стремление двух стран совместно противостоять глобальным вызовам и добиваться развития в условиях современной стратегической реальности. Данный шаг свидетельствует о дальнейшем укреплении их всестороннего стратегического партнерства в области международных отношений, экономики и научно-технических инноваций.

По мере глобального потепления растет значимость Арктического региона, который становится объектом соперничества мировых держав. Арктика, обладая богатыми природными ресурсами, занимает ключевую позицию в глобальной стратегической структуре. Китайско-российское сотрудничество в Арктике основано на трех основных мотивах: совпадении экономических интересов, геополитическом давлении и взаимодополняемости стратегического планирования.

Во-первых, Арктика является важным узлом в энергетике и торговле. Богатые нефтегазовые ресурсы региона представляют стратегическую ценность как для Китая с его высоким спросом на энергию, так и для России как одного из крупнейших экспортеров энергоресурсов. Развитие арктических морских путей позволяет не только снизить транспортные издержки, но и укрепить позиции двух стран в международной логистической системе.

Во-вторых, геополитическое давление ускоряет китайско-российское сотрудничество в Арктике. После конфликта на Украине Россия оказалась в условиях изоляции и санкций со стороны стран-членов НАТО, что привело к переходу на формат двустороннего «панарктического сотрудничества» [20, с. 66]. Усиление конкуренции в Арктике и обострение стратегического соперничества между Китаем и США также побуждают Китай укреплять партнерство с Россией для защиты своих интересов в регионе.

В-третьих, сотрудничество двух стран в арктических делах демонстрирует высокую степень взаимодополняемости их стратегического планирования. Белая книга Китая по Арктике подчеркивает необходимость многоуровневого сотрудничества для содействия арктическому управлению, в то время как стратегия России фокусируется на освоении ресурсов и обеспечении безопасности, что отражает глубину их взаимодействия как в политике, так и на встречах и переговорах на высшем уровне.

На этом фоне научная дипломатия становится важным инструментом взаимодействия и сотрудничества между государствами, обеспечивая взаимные выгоды через научные исследования и технологическое партнерство [2, с. 126]. С началом конфликта на Украине западные страны превратили основные институты арктического управления в инструмент антироссийского блока, что ограничило участие России в традиционных научных платформах. В таких условиях роль университетов как ключевых субъектов научной дипломатии значительно возросла [4; 21].

Университеты не только являются ядром инноваций, но и играют роль мозговых центров, поддерживающих стратегические решения государства [3, с. 191]. В рамках научной дипломатии китайско-российское сотрудничество в создании арктических мозговых центров становится важной платформой взаимодействия двух стран. Эти центры через участие в форумах, проведение научных исследований и международное сотрудничество продвигают общие интересы Китая и России в Арктике, оказывая влияние на глобальное управление.

¹ Совместное заявление Российской Федерации и Китайской Народной Республики об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху, в контексте 75-летия установления дипломатических отношений между двумя странами [Электронный ресурс] // Президент России. URL: <http://www.kremlin.ru/supplement/6132> (дата обращения: 05.12.2024).

Тем не менее существующие исследования о китайско-российском сотрудничестве в Арктике в основном сосредоточены на участии государственных структур, на изучении их взаимодействия в таких областях, как экономика, энергетика, экология и наука [3; 16; 24; 25]. Однако мало внимания уделено роли мозговых центров в вузах в гуманитарном обмене и сотрудничестве между двумя странами в Арктическом регионе. В связи с тем, что 2024–2025 гг. объявлены Годом российско-китайского культурного обмена, данное исследование рассматривает университеты двух стран как основных участников и направлено на изучение их вклада в развитие арктических мозговых центров, их позиционирование и роль в научной дипломатии, текущее состояние сотрудничества, а также вызовы и перспективы.

Обзор исследований по теме

1. Научная дипломатия

Научная дипломатия является междисциплинарной темой, находящейся на пересечении международных отношений и исследований в области науки и технологий. Как форма дипломатической практики, она имеет долгую историю. Понятие научной дипломатии впервые появилось в правительственных документах в конце XX в. Доклад Государственного департамента США 1999 г. «Наука, технологии и здравоохранение в дипломатической политике — срочная задача Государственного департамента» считается первым официальным документом, в котором упоминается термин «научная дипломатия»¹. С тех пор все больше стран стало обращать внимание на эту концепцию. В 2009 г. Королевское общество Великобритании совместно с Американской ассоциацией содействия развитию науки провело семинар «Новые рубежи научной дипломатии», на котором был дан определенный ряд терминов, что стало важной вехой в развитии концепции².

В 2019 г. в новой редакции «Концепция международного научно-технического сотрудничества Российской Федерации», утвержденной правительством России, научная дипломатия определяется следующим образом: «Научная дипломатия выступает значимым инструментом при решении проблем, связанных с “Большими вызовами”, развитием международных пространств и иными задачами публичной дипломатии и МНТС³ с учетом интересов Российской Федерации»⁴.

Вместе с этим академические исследования научной дипломатии значительно продвинулись вперед и могут быть разделены на три основные направления. Первое направление включает исследования, которые анализируют отношения между наукой и дипломатией с точки зрения исторического развития и особенностей этой связи, а также предлагают определения соответствующих понятий [7; 9; 13]. Второе направление — это исследования, использующие метод анализа конкретных примеров для изучения практики научной дипломатии в различных странах [17; 18]. Третье направление фокусируется на тематических аспектах, изучая взаимодействие различных акторов в контексте определенных вопросов научной дипломатии [10; 22].

Существующие исследования форм научной дипломатии в основном сосредоточены на участии правительственных учреждений и ученых, при этом значительно меньше внимания уделяется роли мозговых центров как важным субъектам научной дипломатии. Мозговые центры, являясь ключевыми институтами по производству знаний и разработке политических рекомендаций, играют не только вспомогательную роль в дипломатической практике, но и благодаря своей междисциплинарности и ориентации на политику обладают естественными преимуществами для участия в научной дипломатии. В условиях постепенного усложнения и диверсификации научной дипломатии включение мозговых центров в ее рамки не только обогатит теоретическую базу, но и предложит новые пути для ее практического осуществления.

¹ National Library of Medicine [Электронный ресурс] // The Pervasive Role of Science, Technology, and Health in Foreign Policy: Imperatives for the Department of State. URL: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25077236/> (дата обращения: 05.12.2024). DOI: 10.17226/9688.

² The Royal Society [Электронный ресурс] // New Frontiers in Science Diplomacy. URL: <https://royalsociety.org/-/media/policy/publications/2010/4294969468.pdf> (дата обращения: 05.12.2024).

³ МНТС — международное научно-техническое сотрудничество.

⁴ Концепция международного научно-технического сотрудничества Российской Федерации [Электронный ресурс]. URL: https://minobrnauki.gov.ru/upload/2021/07/kontseptsiya_MNTS_Rossiyskoy_Federatsii.pdf (дата обращения: 05.12.2024).

2. Дипломатия мозговых центров

Научная дипломатия отличается большим разнообразием форм по сравнению с традиционной дипломатией, включая взаимодействие через университеты, мозговые центры, лаборатории, а также сети конференций, семинаров, научных ассоциаций и исследовательских консорциумов [19]. Мозговые центры играют ключевую роль, выступая центрами производства знаний и драйверами дипломатической практики.

Основное преимущество мозговых центров заключается в их междисциплинарных подходах и способности предоставлять научно обоснованные рекомендации для политических решений [14]. Они организуют семинары, публикуют отчеты и предоставляют научные данные по вопросам, таким как изменение климата, разработка ресурсов и использование морских путей. Это обеспечивает поддержку как национальной политики, так и международных переговоров.

Кроме того, мозговые центры служат мостами для глобального научного сотрудничества и катализаторами международного диалога. Они участвуют в транснациональных проектах, способствуют распространению знаний и формированию восприятия через отчеты, публикации и медийные каналы. Например, различия в подходах Брукингского института и Фонда наследия к политике России в Арктике демонстрируют влияние мозговых центров на дискуссии по управлению регионом [23].

Особую роль играют мозговые центры в вузах, обладающие богатством академических ресурсов и междисциплинарными преимуществами. Они вносят значительный вклад в научную дипломатию через международное сотрудничество и подготовку кадров, поддерживая инновации и развитие дипломатической практики.

3. Мозговые центры в вузах

Мозговые центры в вузах являются исследовательскими организациями в структуре вузов, сосредоточенными на политических исследованиях и консультировании в процессе принятия решений [11, с. 10]. Их уникальность определяется различиями в специализации университетов, что обуславливает разнообразие исследовательских направлений [12, с. 20]. Примером служит Северный (Арктический) федеральный университет, который вместе с Институтом стратегических исследований России создал Арктический информационно-аналитический центр, сосредоточенный на изучении Арктики.

Политическая направленность центров формирует симбиоз между академическим сообществом и государством, обеспечивая стабильность науки и поддержку государственной и региональной политики [4; 15]. Международная направленность таких центров усиливается в условиях глобализации, что способствует их участию в международном сотрудничестве и обмене опытом, создавая платформы для взаимодействия и совместного развития [8, с. 8].

В России и Китае мозговые центры в вузах играют важную роль в арктических исследованиях и политической поддержке, формируя концепцию «арктических мозговых центров в вузах». Благодаря четкой ориентации и практическому характеру их результатов такие центры стали ключевыми игроками в арктической деятельности. В рамках данного исследования подлинными «арктическими мозговыми центрами в вузах» считаются те центры, которые являются независимыми структурами в составе вузов и на протяжении длительного времени проводят углубленные исследования по вопросам Арктики, публикуют высококачественные результаты и оказывают непосредственное влияние на национальные и международные политические процессы. Роль этих центров заключается не только в заполнении пробелов между университетами и политической практикой, но и в укреплении международного влияния Китая и России в арктических вопросах через международные и перспективные исследования. Целью данного исследования является анализ текущего состояния «арктических мозговых центров в вузах» в России и Китае.

Состояние строительства арктических мозговых центров в вузах России и Китая

Сегодня в российском научном сообществе университеты рассматриваются как важные участники научно-технологической дипломатии в Арктике. Они играют ключевую роль в развитии международного научного сотрудничества с иностранными организациями, продвижении национальных интересов на

различных международных платформах, а также в формировании позитивного имиджа России. В условиях текущей геополитической обстановки статус и роль университетов как участников арктической научно-технологической дипломатии значительно усилились. Это связано с их традиционной относительной независимостью от государственной идеологии, что позволяет университетам выступать важным звеном научно-технологической дипломатии и обеспечивать устойчивую коммуникацию между сторонами.

В Китае и России существует множество университетов, занимающихся арктическими исследованиями, которые в соответствии с особенностями своих образовательных учреждений создают арктические мозговые центры или исследовательские центры по вопросам Арктики. Далее с целью изучения процесса создания арктических мозговых центров в этих вузах будут рассмотрены китайские университеты: Китайский университет океанологии, Даляньский морской университет, Харбинский политехнический университет, а также российские университеты: Санкт-Петербургский государственный университет, Северный (Арктический) федеральный университет и Дальневосточный федеральный университет.

Китайский университет океанологии стал первым китайским вузом, присоединившимся к «Университету Арктики». В 2004 г. университет основал Институт морского развития, ориентированный на потребности Китая в становлении морской державой, сосредоточив исследования на управлении морскими ресурсами, морской экономике и экологии. Институт стремится создать «голубой мозговой центр». В его структуру входят шесть исследовательских подразделений, среди которых ключевую роль играет команда по изучению полярных и глубоководных регионов. Эта команда выступает важным аналитическим центром государственной полярной стратегии, предоставляя экспертные заключения по вопросам полярной политики и динамического анализа. Ее деятельность включает участие в разработке законодательства и политических решений, международные академические обмены и подготовку высококвалифицированных специалистов. Ежегодный доклад команды, известный как «Голубая книга Арктического региона», публикуется с 2014 г. и охватывает вопросы геополитики, освоения ресурсов. Доклад стал авторитетным источником в международных арктических исследованиях и важным ориентиром для ученых и политиков всего мира.

Даляньский морской университет, специализирующийся на судоходстве, судостроении и морском праве, активно занимается исследованиями, связанными с развитием и использованием Северного морского пути, безопасностью навигации, охраной окружающей среды и морским законодательством. В 2010 г. университет основал Центр полярных морских исследований, отвечая на государственные стратегии «морской державы» и «полярной державы». Центр сосредоточил свою деятельность на изучении экономической значимости Северного морского пути, его экологического воздействия и на разработке международных норм. В рамках своей работы Центр вносит вклад в развитие полярных морских исследований, предоставляя рекомендации по ключевым вопросам государственной политики. Исследовательская группа под руководством Ли Чжэньфу изучает вопросы геополитики Арктики, экономику транспортных маршрутов и сотрудничество Китая и России в Арктике. Группа анализирует влияние Северного морского пути на мировую экономику и геополитику, подчеркивая его роль в трансформации глобальной структуры судоходства и снижении транспортных издержек [26].

Харбинский политехнический университет, являясь членом «Альянса университетов Арктики», использует свои междисциплинарные преимущества в таких областях, как экологические науки, физика и гражданское строительство, для проведения высокоуровневых исследований в области арктических наук. Полярный исследовательский институт университета занимается изучением влияния глобального изменения климата на экосистемы полярных регионов, миграцию загрязняющих веществ, долговечность и безопасность инженерных сооружений, а также биоразнообразии Арктики. В состав института входят шесть исследовательских центров, которые изучают арктическую экологию, космическую среду, строительство в условиях низких температур, транспортную инфраструктуру, архитектуру и здоровье человека в Арктике. Эти центры формируют уникальные направления исследований, оказывая поддержку государственной стратегии России в Арктике и усиливая международное влияние университета¹.

¹ Полярная академия Харбинского политехнического университета. Организационная структура [Электронный ресурс]. URL: <http://polar.hit.edu.cn/11625/list.htm> (дата обращения: 09.09.2024).

Среди российских университетов Санкт-Петербургский государственный университет еще с советских времен занимает ведущие позиции в исследованиях Арктики и подготовке высококвалифицированных специалистов для работы в этом регионе. В постсоветское время вуз активно включился в международное арктическое сотрудничество, став важным участником российской научной дипломатии в Арктике [5, с. 144]. На раннем этапе внимание было сосредоточено на естественных науках, в том числе на проектах с Норвежским исследовательским советом, таких как «Экологические процессы полярной ночи» и «Экологическое управление нефтяными районами Баренцева моря». В последние годы университет расширил исследования в области междисциплинарного международного сотрудничества, в их число вошел и проект с Университетом Тромсе по устойчивому развитию арктических городов России. Кроме того, СПбГУ в 2012 г. стал членом «Университета Арктики» и в 2018–2021 гг. создал Арктический мозговой центр и Арктический проектный офис (АПО), чтобы более эффективно координировать научные исследования и международное сотрудничество в Арктике, способствуя устойчивому развитию региона [6, с. 91]. АПО направлен на объединение ресурсов СПбГУ и партнерских организаций для развития арктических исследований. Особого внимания заслуживает проект ЦИАП «Арктика-2035», созданный в результате сотрудничества Санкт-Петербургского государственного университета и Мурманского арктического государственного университета. Его цель заключается в создании интегрированного информационно-аналитического и экспертно-консалтингового механизма, обеспечивающего поддержку принятия решений. Этот механизм позволяет проводить проактивные и предиктивные аналитические исследования для прогнозирования и оценки эффективности системных инновационных решений в таких областях, как технологии, экономика, социальная сфера и экология, что способствует устойчивому стратегическому развитию арктических территорий.

Кроме того, платформа нацелена на поддержку рынка технологий и продукции хозяйствующих субъектов арктической зоны Российской Федерации, а также на развитие и внедрение арктических инновационных технологий, проектов и партнерств, что в целом способствует развитию региона. Как успешный пример создания университетских мозговых центров, ЦИАП «Арктика-2035» подчеркивает уникальную роль вузов в решении глобальных вызовов, эффективно преодолевая разрыв между теоретическими исследованиями и практическими решениями. Этот проект также служит ориентиром и предоставляет ценный опыт для других университетских аналитических центров.

Северный (Арктический) федеральный университет (САФУ), ранее известный как Архангельский государственный технический университет, с начала 1990-х годов активно участвует в международном сотрудничестве, быстро интегрируясь в российскую сеть научной дипломатии в Арктике и устанавливая прочные связи с университетами как арктических, так и неарктических стран [5, с. 141]. На базе платформы «Университет Арктики» и двусторонних соглашений университет реализовал проекты «Арктическое солнце» и «Арктическое наследие», направленные на развитие технологий солнечной энергии для холодного климата и охрану культурного наследия. В 2013 г. университет создал Центр стратегических исследований Арктики, который в 2018 г. был преобразован в Институт стратегического развития Арктики. Институт стремится стать авторитетным учреждением в области социально-экономического развития Арктики, предоставляя государственные консультации, осуществляя научные публикации, организуя экспедиции и управляя журналом «Арктика и Север»¹.

САФУ, благодаря межинституциональному и международному сотрудничеству, предоставляет правительству консультации по вопросам политики и выступает мостом между распространением знаний и реализацией политики, являясь примером эффективной работы университетских мозговых центров в арктической деятельности.

Северо-Восточный федеральный университет (СВФУ), благодаря своему географическому положению вблизи Арктики, стал одним из ключевых российских научных учреждений по изучению арктических проблем. Университет сосредоточен на развитии технологий и инноваций в арктическом регионе, а также на укреплении взаимодействия с Университетом Арктики. Наиболее значимыми примерами

¹ Институт стратегического развития Арктики [Электронный ресурс] // Северный (Арктический) федеральный университет им. М. В. Ломоносова. URL: https://narfu.ru/science/structure/arctic_centre_for_strategic_studies/ (дата обращения: 09.09.2024).

являются создание «Арктического инновационного центра» и «Информационного центра Университета Арктики». «Арктический инновационный центр» представляет собой многофункциональный образовательный комплекс научно-технологического характера, направленный на преобразование передовых идей и научных исследований в востребованные на российском и мировом рынках товары и услуги. Центр также создает экосистему, способствующую развитию инновационного предпринимательства, что не только ускоряет трансформацию научных достижений, но и подчеркивает важность университета в экономическом и технологическом развитии Арктического региона. «Информационный центр Университета Арктики» занимается координацией перевода новостных статей с английского языка на русский, а также поддержкой русскоязычной версии сайта. С 2011 г. основной целью центра является информирование организаций и университетов-партнеров о мероприятиях и событиях, организуемых Университетом Арктики. Эта деятельность существенно расширила сеть международного сотрудничества университета.

В настоящее время Северо-Восточный федеральный университет совместно с такими вузами, как Московский государственный университет, Университет Серджи-Понтуаз и Университет Перпиньян-Виа Домития (Франция), а также Кембриджский и Кильский университеты (Великобритания), реализует совместные образовательные и научные проекты. Эти усилия СВФУ способствуют не только продвижению исследований по вопросам Арктики, но и предоставляют политикам и представителям бизнеса высококачественную академическую поддержку и практические рекомендации, что делает его ярким примером роли университетских аналитических центров в арктической деятельности.

Пути сотрудничества арктических мозговых центров в вузах Китая и России

Китайские и российские университеты и их мозговые центры продолжают углублять сотрудничество в Арктике. В условиях развития арктических ресурсов и возрастания стратегической значимости региона исследования и взаимодействие Китая и России становятся особенно важными. В данном контексте рассматриваются три основных направления сотрудничества арктических мозговых центров в вузах двух стран: международные конференции, совместные полярные экспедиции и участие в международных организациях. Анализ этих направлений позволит понять, как сотрудничество способствует общему развитию двух стран в Арктике.

Прежде всего, международные конференции являются ключевой платформой для сотрудничества китайских и российских университетов в рамках арктических мозговых центров. Например, с 2012 г., когда Китайский океанологический университет и СПбГУ совместно учредили «Российско-китайский арктический форум», обе страны ведут углубленный диалог по вопросам арктической политики, двустороннего сотрудничества и общего развития. В декабре 2023 г. в Архангельске был проведен семинар «Научная дипломатия в Арктике в условиях глобальных вызовов», организованный совместно САФУ и Пекинским политехническим университетом, который собрал более восьмидесяти китайских и российских экспертов для обсуждения научно-технического сотрудничества в Арктике. В 2024 г. на базе Цилиньского университета состоялся Форум по сотрудничеству между Россией и Китаем на Дальнем Востоке и в Арктике. В рамках мероприятия были обсуждены такие темы, как «Политика и новые тенденции освоения российского Дальнего Востока и Арктики», «Сотрудничество России и Китая в Арктике», а также «Региональное сотрудничество между Северо-Восточным Китаем и российским Дальним Востоком». На этих встречах стороны выдвинули предложения по укреплению долгосрочных научных проектов и сотрудничества в таких областях, как геополитика, охрана окружающей среды и логистика, что создало прочную основу для координации усилий России и Китая в арктических вопросах.

Вторым направлением сотрудничества являются совместные арктические экспедиции. В этом контексте «Арктический плавучий университет» выступает флагманским проектом САФУ, объединяя научные исследования и образовательные программы. Основной целью проекта является повышение научных компетенций молодых исследователей и их понимания арктической среды через реальные морские

экспедиции. Запущенный в 2012 г. проект привлек широкое внимание и получил поддержку со стороны различных организаций, а также ученых более чем из 20 стран, предоставив значительный объем данных для долгосрочного изучения экосистем Арктики¹. Эти экспедиции способствовали международному академическому сотрудничеству, укрепив значимость арктических исследований в глобальной науке. В 2018 г. в проекте принял участие профессор Гао Тяньминь из Харбинского инженерного университета, что укрепило российско-китайское сотрудничество в арктической науке и способствовало повышению роли Китая в международных исследованиях Арктики [1, с. 146].

Третье направление — участие в международных организациях. Альянс инженерно-технических университетов России и Китая (АТУРК) был создан в 2011 г. по инициативе Харбинского политехнического университета и Московского государственного технического университета имени Н. Э. Баумана. Его цель — объединить ведущие технические вузы обеих стран для содействия научно-техническому сотрудничеству и подготовки кадров. Этот альянс стал ответом на мировую технологическую конкуренцию и ориентирован на подготовку высококвалифицированных специалистов для инновационной экономики, а также на укрепление академического обмена и исследовательского взаимодействия. СВФУ, обладая значительным опытом в изучении Арктики, провел форумы по арктическим исследованиям в 2018 и 2022 гг. в рамках альянса, обсуждая вопросы информационных технологий, охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов. Эти форумы способствовали реальному прогрессу в сотрудничестве между российскими и китайскими вузами в области научных исследований и инноваций в Арктическом регионе.

Китайские и российские университеты через международные конференции, совместные арктические экспедиции и участие в международных организациях накопили значительный опыт и достигли научных результатов в области арктических исследований. Конференции способствовали обсуждению арктической политики, технологического сотрудничества и регионального развития, а экспедиции углубили понимание экосистемы Арктики и подготовили новое поколение ученых. Участие в международных организациях укрепило влияние университетов в глобальном управлении Арктикой и их способность координировать действия в ответ на мировые вызовы.

Такое сотрудничество усилило академические связи, способствовало созданию транснациональной сети мозговых центров, ориентированных на арктические исследования, и обеспечило научную базу для политических рекомендаций. Это стало прочной основой для долгосрочного сотрудничества России и Китая в Арктике и вкладом в глобальное управление этим стратегически важным регионом.

Заключение

Арктические мозговые центры в вузах Китая и России являются важной платформой для научной дипломатии двух стран. В условиях сложной геополитической ситуации эти мозговые центры через научные исследования, международные конференции и совместные экспедиции способствуют развитию сотрудничества между Китаем и Россией по вопросам Арктики, играя активную роль в глобальном управлении. Благодаря своей уникальности, политической значимости и международной направленности, мозговые центры университетов оказывают ключевое влияние на исследование политики и подготовку рекомендаций для принятия решений.

В рамках такого взаимодействия мозговые центры университетов Китая и России не только предоставляют интеллектуальную поддержку национальным стратегиям, но и способствуют двустороннему сотрудничеству в таких областях, как информационные технологии, рациональное использование ресурсов и охрана окружающей среды. В будущем, с углублением научной дипломатии, мозговые центры университетов двух стран будут усиливать свой вклад в совместное развитие Арктики и глобальное сотрудничество, предоставляя еще больше научного и интеллектуального потенциала.

¹ КМУ-2023: «Плавучие университеты» — новая точка притяжения в океанографии [Электронный ресурс] // Рамблер. 28.11.2023. URL: <https://news.rambler.ru/tech/51852002-kmu-2023-plavuchie-university-novaya-tochka-prityazheniya-v-okeanografii/?ysclid=m0ui961nur31632230> (дата обращения: 09.09.2024).

Литература / References

1. Авдонина Н. С. «Арктический плавучий университет» совершил экспедицию вокруг Новой Земли // Арктика и Север. 2018. № 32. С. 146–153. (Avdonina N. S. The Arctic Floating University completed the expedition around Novaya Zemlya // Arctic and North. 2018. No. 32. P. 146–153. (In Russ.)) EDN: YLBIHR. DOI: 10.17238/issn2221-2698.2018.32.146
2. Бойко Е. В. Научная дипломатия как инструмент международного взаимодействия в Арктике // Полярные чтения-2022. Международное сотрудничество в Арктике и Антарктике: история и современность: сборник статей. М. : Паулсен, 2023. 448 с. С. 124–30. (Boyko E. Scientific diplomacy as an instrument of international cooperation in the Arctic // “Polar Readings-2022”. International Cooperation in the Arctic and Antarctic: History and Modernity. Moscow : Paulsen Publishers, 2023. 448 p. P. 124–30. (In Russ.)) EDN: JYBIDP
3. Васильев А. В., Зайков К. С., Зарубина Л. А. [et al.] Итоги работы российско-китайского экспертного семинара «Развитие научной дипломатии в Арктике в условиях глобальных вызовов» // Арктика и Север. 2024. № 55. С. 182–195. (Vasilyev A. V., Zaikov K. S., Zarubina L. A. Outcomes of the Russian-Chinese Expert Seminar “Science Diplomacy in the Arctic under Global Challenges” // Arctic and North. 2024. No. 55. P. 182–195. (In Russ.)) EDN: KHAFCM. DOI: 10.37482/issn2221-2698.2024.55.182
4. Гутенев М. Ю., Лагутина М. Л., Сергунин А. А. Российские университеты как акторы арктической научной дипломатии // Высшее образование в России. 2023. Т. 32. № 8–9. С. 70–88. (Gutenev M. Yu., Lagutina M. L., Sergunin A. A. Russian Universities as Actors of Arctic Science Diplomacy // Higher Education in Russia. 2023. Vol. 32. No. 8–9. P. 70–88. (In Russ.)) EDN: MAXTHZ. DOI: 10.31992/0869-3617-2023-32-8-9-70-88
5. Заика Ю. В., Рябова Л. А., Сергунин А. А. Научная дипломатия в Арктике: платформы, практики, новые вызовы. Апатиты : Кольский научный центр РАН, 2023. 192 с. ISBN: 978-5-91137-480-8 (Zaika Yu. V., Riabova L. A., Sergunin A. A. Science Diplomacy in the Arctic: Platforms, Practices, New Challenges. Apatity : Kola Science Center of the Russian Academy of Sciences, 2023. 192 p. ISBN: 978-5-91137-480-8. (In Russ.)) EDN: AXVIBP. DOI: 10.37614/978.5.91137.480.8
6. Лобанов А. В., Рязанцева Е. А. Санкт-Петербург как центр обеспечения инновационного развития Арктики (по материалам экспозиции международного арктического Форума «Арктика — территория диалога») // Базис. 2019. № 2 (6). С. 89–96. (Lobanov A. V., Ryazantzeva E. A. Saint Petersburg as a Center of Innovative Development of the Arctic Region (on Materials of the Exposition of the International Arctic Forum “The Arctic — Territory of Dialogue”) // Basis. 2019. No. 2 (6). P. 89–96. (In Russ.)) EDN: ZIBMFF
7. Adamson M., Lalli R. Global Perspectives on Science Diplomacy: Exploring the Diplomacy-Knowledge Nexus in Contemporary Histories of Science // Centaurus. 2021. Vol. 63. No. 1. P. 1–16. DOI: 10.1111/1600-0498.12369
8. Baogui D., Liming S., Liyun Zh. Analysis of Ways to Jointly Create Think Tanks of universities in China // Modern Education Management. 2014. No. 4. P. 8–12. (In Chinese)
9. Berkman P. A. Evolution of Science Diplomacy and its Local-Global Applications // European Foreign Affairs Review. 2019. Vol. 24. Special Issue. P. 63–79. DOI: 10.54648/eerr2019019
10. Berkman P. A., Lang M. A., Walton D. W. H. [et al.] Science Diplomacy: Science, Antarctica, and the Governance of International Spaces. Washington : Smithsonian Institution Scholarly Press, 2011. 337 p.
11. Bo Ya. On the Construction of Think Tanks in Chinese Universities. Guiyang : Guizhou University Press, 2021. (In Chinese)
12. Fengjuan J. Research on the Construction of New Think Tanks at Chinese Universities : dissertation. Anhui University, 2017. (In Chinese)
13. Flink T., Rüffin N. The Current State of the Art of Science Diplomacy // Handbook on Science and Public Policy. 2019. P. 104–121. DOI: 10.4337/9781784715946.00015
14. Fraussen B., Halpin D. Think Tanks and Strategic Policy-Making: The Contribution of Think Tanks to Policy Advisory Systems // Policy Sciences, 2017. Vol. 50. No. 1. P. 105–124. DOI: 10.1007/s11077-016-9246-0

15. *Guangcai Y.* Historical and Modern Aspects of the Construction of the Chinese Academic System // Bulletin of Beijing Normal University (Social Sciences Series). 2008. No. 6. P. 21–28. (In Chinese)
16. *Jianming L.* A Brief Analysis of Russian-Chinese Cooperation in the Arctic: Framework, Interests, Policies and Opportunities // Eurasian Economy. 2019. No. 4. P. 1–19. (In Chinese)
17. *Krasnyak O.* National Styles in Science, Diplomacy, and Science Diplomacy: A Case Study of the United Nations Security Council P5 countries // Brill Research Perspectives in Diplomacy and Foreign Policy. 2018. Vol. 3. No. 1. P. 1–100. DOI: 10.1163/24056006-12340009
18. *Krasnyak O.* Science and Diplomacy. A New Dimension of International Relations, Written by Pierre-Bruno Ruffini // The Hague Journal of Diplomacy, 2019. Vol. 14. No. 4. P. 505–507. DOI: 10.1163/1871191X-14401039
19. *Legrand T., Stone D.* Science Diplomacy and Transnational Governance Impact // British Politics. 2018. Vol. 13. P. 392–408. DOI: 10.1057/s41293-018-0082-z
20. *Ningnin Ch., Yanhan Ch.* Adjustment, Causes and Consequences of Russian Arctic Policy Against the Background of the Russian-Ukrainian Conflict // Studies of Borders and Seas. 2023. No. 8 (05). P. 58–71. (In Chinese)
21. *Ningning Ch., Yanghan C.* Risks to China's Arctic Interests and Ways to Overcome Them — an Analysis from the Point of View of Geopolitical Rivalry in the Arctic // Socialist Studies. 2024. No. 3. P. 153–161. (In Chinese)
22. *Speth J. G.* Diplomacy on Ice: Energy and the Environment in the Arctic and Antarctic : Monograph / ed. by R. Pincus, S. H. Ali. Yale University Press, 2015. DOI: 10.2307/j.ctt13x1stj
23. *Van Efferink L. A. S.* Polar Partners or Poles Apart? On the Discourses of Two US Think Tanks on Russia's Presence in the 'High North' // The Geographical Journal. 2012. Vol. 178. No. 1. P. 3–8. DOI: 10.1111/j.1475-4959.2011.00433.x
24. *Yang Lei, Jia Zhengyu.* China-Russia Arctic Cooperation: Topics and Directions // Tongfang Knowledge Network (Beijing) Technology Co., Ltd. 2019. No. 6. P. 119–123. (In Chinese) DOI: 10.19309/j.cnki.zyx.2019.06.020
25. *Ying Ch., Wei Ya.* Review of Studies on Russian-Chinese Cooperation in the Arctic // Marine Economy. 2022. No. 5. P. 12–19. (In Chinese)
26. *Zhenfu L., Zhao D.* Prospects for the Use of Arctic Sea Routes and Their Impact on the World Economy and Geopolitics // Eurasian economy. 2021. No. 2. P. 90–108. (In Chinese)

Об авторе:

Люй Пэйин, аспирант Региональных исследований Юго-восточного университета (Нанкин, Китай);
e-mail: lvpy219@163.com; ORCID: 0009-0006-1138-8604

About the author:

Lv Peiying, Postgraduate student of Regional Studies of Southeastern University (Nanjing, China);
e-mail: lvpy219@163.com; ORCID: 0009-0006-1138-8604